

MORFEMALARDAGI POLISEMIYA, SINONIMIYA, ANTONIMIYA KABI HODISALAR MASALALARI

Odiljonova Sevinch Vohidjon qizi

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU Xorijiy filologiya fakulteti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi 2-kurs talabasi**
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8314741>

Annotatsiya: Bu maqolada so'zlar yasashida asosiy ahamiyat kasb etadigan "morfema" termini haqida fikrlar va morfemalar hosil qiladigan polisemiya, sinonimiya, antonimiya kabi hodisalar masalalari yoritiladi. Bu muammolar turli xil nazariyalar va misollar orqali tushuntirib beriladi va maqola oxirida kerakli xulosalar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: morfema, affiks(qo'shimcha), polisemantiklik, polifunksionallik, antonimiya, sinonimiya.

O'zbek tilida sòz va nutqni izchil farqlash asosida morfema, leksema, so'z, so'z shakli va so'z yasalishi kabi hodisalarning mohiyati va o'ziga xos jihatlari mavjud. Adabiy tilning shakllanishi, rivojlanish va takomillashishi yo'lida morfemalarning o'rni katta ahamiyatga ega. Morfemalar til sistemasini shakllantiruvchi til birliklarini, ya'ni yasama so'z yoki so'z shaklini yasaydi. Morfemalarni til birligi sifatida baholashda, nomlashda ularning shu xususiyatiga, mohiyatiga asoslanish kerak bo'ladi. Shunday qilinganda, morfemalarni "yasovchi til birliklari" deb atash to'g'ri va maqsadga muvofiq bo'ladi. Avvalo aytish kerakki, o'zbek tilshunoslik adabiyotlarida, asosan, affiksial polisemiya, affiksial sinonimiya, affiksial antonimiya kabilar haqida gapiriladi. Ammo, til birligi haqida gap borar ekan, yasovchi qo'shimchalarga nisbatan **affiks** yoki **qo'shimcha** atamalarini ishlatish o'rinsiz hisoblanadi, bularning o'rnida **morfema** atamasini qo'llash to'g'ri bo'ladi.

Morfemalarning so'z yasalishi va so'z shaklini yasashda yasovchi birlik ekani haqida ko'p ta'kidladik. Ularning ma'nosi ham mustaqil holda emas, balki yasama so'z va so'z shakli tarkibida voqelanadi. Shu bois, morfemalarning vazifasi va ma'nosini yasama so'zlar va so'z shakllari doirasida o'rganish kerak. Agar shunday qilinsa, morfemalar va ularning amaliyoti bilan bog'liq til hodisalarining mohiyatini to'g'ri tasavvur etish, to'g'ri belgilash osonlashadi. Shunday ekan, morfemalarga xos deb qaralayotgan polisemiya, sinonimiya va antonimiya hodisalarining mohiyatini yasama so'zlar va so'z shakllari misolida olib ko'raylik.

Morfema turlari	Ma'no hosil qilishi	Qo'shimchalari	Ma'no anglatishi	Misollar
Morfem polisemiya	ko'pma'nolilik	-chilik	1.narsa yetishtirishdagi soha. 2.narsa-hodisaning borlik holati. 3.tushuncha bilan bog'lash	1.paxtachilik 2.mo'lchilik 3.ulfatchilik
Morfem sinonimiya	ma'nodoshlik	-chi, -soz, -paz - furusht	faqat "shaxs" ma'nosidagi otlar	Suvchi, soatsoz, oshpaz, paxtafurusht
Morfem antonimiya	zidlik	-li/-siz -ba/-be	ziddosh so'zlar	gulli-gulsiz, baodob-beodob

Morfemik polisemiya keng tarqalgan. Bu morfemaning polifunksionalligiga bog'liqdir. Misol sifatida **-chilik** morfemasini oldik. Bu morfemaning ma'no anglatishi bo'yicha uch turga ajratildi, ya'ni:

1. Asosdan anglashilgan narsani yetishtiradigan sohani ifodalovchi ot: paxtachilik . " Aksariyat morfema polisemik tabiatlidir".[1.146]
2. Asosdan anglashilgan narsa-hodisaning borlik holatini bildiruvchi ot: mo'lchilik
3. Asosdan anglashilgan tushuncha bilan bog'liq bo'lgan ishni bildiruvchi ot: ulfatchilik

Ushbu misollardagi morfemik polisemiyaning keng tarqalganligini morfemaning polifunksionallik xususiyati bilan ham asoslab bo'lmaydi. Chunki morfemaning so'z yasashdan boshqa vazifasi yo'q, ma'nolar esa asosdan anglashiladi.

Endi morfem sinonimiya masalasiga kelsak, morfemalar mustaqil til birligi emasligi bois, ular o'zaro semantik munosabatga kirisha olmas ekan, morfemalarning sinonimik munosabati, sinonimiyasi haqida ham gapirish mumkin emas. Masalan, -chi, -kor, -soz ... morfemalari "shaxs ma'noli otni yasaydi: naychi, g'allakor, soatsoz... Demak, shaxs ma'nosi shu yasama so'zlarga mansub bo'ladi. "Shaxs" ma'noli munosabat morfemalarga emas , shu morfemalar qo'shilga leksemaga taalluqli, shunday ekan, o'zaro sinonimlik morfemalarga emas, leksemaga xos hodisadir.

Yuqoridagi fikrlar morfem antonimiya hodisasiga ham taalluqli, o'zaro zidlik- bu so'zlar tarkibidagi -li va -siz morfemalariga xos ma'no yasama so'zning ma'nosi (sememasi) tarkibiga kiradi, ya'ni yasama so'z sememasining bir semasi hisoblanadi. - li va -siz morfemalari bilan yasalgan so'zlar ana shu semalar bilan bir-biriga zidlanadi: kuchli-kuchsiz, baxtli-baxtsiz, asosli-asossiz... Demak, zidlanish leksemaga, zidlash morfemaga xos hisoblanadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, morfemaning mustaqil til birliklari kabi muayyan sistemani shakllantirishi haqida emas, balki yasovchi birlik sifatida yasama so'z va so'z shaklini hosil qiluvchi birlik ekani haqida gapirish to'g'ri va asosli bo'ladi.

References:

1. Sayfullayeva.R . Hozirgi o'zbek tili. O'quv qo'llanma. T.:2002
2. A.Hojiyev. O'zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so'z yasalishi nazariyasi. T.:2010."FAN" nashriyoti.
3. A.Nurmonov. O'zbek tilshunosligi tarixi. T.:2002
4. R.Rasulov. Umumiy tilshunoslik. T.:2010
5. Abdurahmonov.G'. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: 1979